

11 - SINIF ONA TILI DARSLIGIDAGI MATNLARNING BADIY-LINGVISTIK
TAHLILI

Hamroyeva Sarvinoz

Buxoro Davlat Universiteti Filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231489>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 11-sinf ona tili darsligi tarkibidagi matnlar mavzuviy guruhlarga ajratilgan holda badiiy-lingvistik tahlil amalga oshiriladi.

Kalit soʻzlar: til, tilshunoslik, nutq, ilmiy matn, badiiy matn, adabiy nutq, kommunikativ sifatlar, toʻgʻrilik, aniqlik, mantiqiylik, joʻyalilik, boylik, soʻflik.

KIRISH. Bugungi kun tilshunosligida matn tilning alohida yirik birligi (supersintaktik butunlik) va matn tilshunosligi deb atalayotgan sohaning asosiy obyekti sifatida talqin qilinadi.

Matnni tadqiq etishda uni soʻz birikmasi va gapdan farqlash lozimligi, matnning ham oʻz kategoriyasi va qonuniyatlari borligi aytiladi. Tilshunos M.X.Hakimov ilmiy matn tadqiqiga bagʻishlangan dissertatsion ishida bu haqda shunday yozadi: “Matn soʻzining lugʻaviy maʼnosida “birikish”, “bogʻlanish” tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi oʻzaro qaysidir bogʻlovchilar yordamida birikishini oʻrganish «Matn tilshunosligi» sohasining asosiy muammolaridan biri boʻlib qoldi”. Matn birliklarining oʻzaro bogʻlanishini ifoda etuvchi takror va uning bir necha koʻrinishi, olmosh turkumiga oid baʼzi soʻzlar, gapning soʻroq shakliga xos boʻlgan koʻrinishining matn hosil qilishdagi vazifalari matn tilshunosligida alohida oʻrin tutadi.

Mazkur ishda muallif «matn» atamasini «nutq», «kontekst» kabi boshqa lingvistik atamalardan farqlash lozimligini taʼkidlaydi. Nutq ogʻzaki va yozma shakllarda namoyon boʻladi. Nutqning yozma shakli matn atamasi ifodalaydigan mazmunga muvofiq keladi. «Nutq subyektdan adresatga yoʻnaltiriluvchi nutqiy faoliyat hisoblanadi. Matn esa faqat obyektiv informatsiyadan iborat boʻlmay, balki oʻziga pragmatik mazmunni ham qamrab olgan nutqning material koʻrinishidir».¹

MUHOKAMA. 11-sinf ona tili darsligi ikki qismdan iborat boʻlib, turli doiradagi mavzularni oʻzida jamlagan. Birinchi qismdan nutq madaniyati, madaniy nutqni shakllantiruvchi asosiy sifatlar va ularning har biriga (toʻgʻrilik, aniqlik, mantiqiylik, soʻflik, boylik, joʻyalilik, ifodalilik) doir alohida mavzular, shuningdek nutq madaniyati va nutq texnikasi, nutq texnikasida urgʻu va toʻxtam hamda ish qogʻozlari ustida ishlashga doir mavzular oʻrin olgan.

Ikkinchi qism uch faslga ajratilgan boʻlib, ular talaffuz va imlo meʼyorlari, soʻz qoʻllash meʼyorlari, barqaror birikmalar – nutqimiz koʻrki deb nomlanadi. Ularda oʻz nomiga muvofiq talaffuz va imlo, nutqda oʻzgaruvchi unli va undoshlar, urgʻu talaffuzi, qoʻshib-ajratib yozish qoidalari, nutqda oʻrinli va oʻrinsiz soʻzlar, evfemizm-disfemizmlar, soʻz va ibora munosabati, maqollar, tasviriy ifodalarga doir mavzular bor.

ASOSIY QISM. Har ikkala qism tarkibidagi mavzularni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Ilmiy matnlar
2. Badiiy matnlar

¹ M.YOʻLDOSHEV, S.MUHAMEDOVA, M.SAPARNIYAZOVA, MATN LINGVISTIKASI TOSHKENT «ISHONCHLI HAMKOR» 2021, B.4

Ilmiy matnlar ham o`z ichida ikkiga ajraladi:

- mavzuga doir keltirilgan nazariy ma'lumotlar yoki qoidalar;
- so`zlar va ularning izohi, ma'nolariga doir ma'lumotlar keltirilgan ilmiy-badiiy matnlar.

Ilmiy matnlarni bu shaklda guruhlarga ajratish asosan darslikning birinchi qismga xos, chunki ikkinchi qismda so`zlarning ma'nolarini izohlovchi matnlar mavjud emas.

Darslikning birinchi qismida 30 ga yaqin, ikkinchi qismida esa 20 dan ortiq nazariy ma'lumot va qoidalarga asoslangan matnlar mavjud, ularning har biri o`quvchining mavzu mohiyatini yanada aniqroq, kengroq va tushunarliroq anglashi uchun xizmat qiladi. Nazariy ma'lumotlar ichida keltirilgan namunaviy gaplar va matnlar esa qoidani amaliy jihatdan mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, birinchi qism tarkibidagi "Nutq texnikasida urg`u va to`xtam(pauza)" mavzusida: "Nutqning madaniyligini ta'minlashda undagi ohang ham alohida o`rin tutadi. Nutqda yaxlit ohangning shakllanishida urg`u, to`xtam, mazmuniy-hissiy intonatsiya kabi unsurlar ishtirok etadi. Og`zaki madaniy nutq tuzayotgan kishi ana shu unsurlarning aniq va to`g`ri namoyon qilishi zarur"² degan qoida keltiriladi. Bu kabi mavzuning asosiy mohiyatini anglatuvchi qat'iy qoidalar o`quvchida mustahkam va aniq ilmiy ma'lumot egallash ko`nikmasini shakllantiradi.

Darslikning birinchi qismida dastlabki mavzu "O`zbek tili va uning taraqqiyoti" deb nomlanadi. Ushbu mavzuga keltirilgan matnlar alohida e'tiborga loyiq. Xususan ichki imkoniyatlar asosida yangi yasalgan so`zlar, eskirgan deb qaralgan ammo tilga qayta olib kirilgan so`zlar, yangi ma'nolar yuklangan so`zlar, nofaol zaxiradan o`rin olgan so`zlar, ilgari salbiylik bo`yog`iga ega bo`lib, bugungi ijobiy bo`yoq kasb etgan so`zlar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

So`zlarning izohi va ma`no rang-barangliklarini ko`rsatib beruvchi matnlar asosan ona tili darsligining birinchi qismida mavjud bo`lib, ular Alibek Rustamovning "So`z xususida so`z" kitobidan olingan bo`lib, 20 dan ortiq so`zning tabiati ochib berilgan. Masalan "**xonim va begim**", **omixtan va omextan**", "**shamol**" so`zining sinonimlari, "**tasvir va tavsif**", "**chopmoq va yugurmoq**" so`zlarining izohi kabilar shular jumlasidan. Xususan ushbu kitobdan o`rin olgan **shamol** so`zining sinonimlari keltirilgan matn o`quvchining diqqatini tortadi. Biz quyida matn tarkibida qo`llanilgan sinonimik qatorni jadval ko`rinishida yaxlit tizim orqali ifodalashga harakat qildik:

Shamol	(aslida) shimoldan esgan yel
Janub	Janubdan esgan yel, bugungi kunda qo`llanmaydi.
Dabur, dovul	(eski kitoblarda) G`arbdan esgan yel hozirgi kunda vayronalik keltiruvchi shamol
Sabo	Sharqdan esgan yel, tong yeli
Esim, nasim, shabboda	Mayin yel
Samum, garmsel	Issiq shamol
Sarsar, izg`irin, izg`iriy	Sovuq shamol
Bo`ron, buran, burya, purge	O`zagi bir, shiddatli shamol
Urag`an, uragan	Amerika qit`asi atrofida bo`ladigan o`ta kuchli shamol

²N. M. Mahmudov, Y. R. Odilov, G. Sh. Ziyodullayeva O`rta ta'lim muassasalarining 11-sinfi va o`rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o`quvchilari uchun darslik Birinchi nashri, «O`zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent–2018, B-97

Tayfun	Tinch okeanining kuchli shamoli
To`fon	Yo`g`in, shamol, sel natijasida yer yuzasining katta qismini suv bossa
Quyun, uyurma, girdibod	Aylanma shamol
Siklon	Havoning bulutlarni quyushtiradigan aylanma harakati

Bundan tashqari Erkin Vohidovning “So`z latofati” asaridan ham qator matnlar keltirilgan.

Ularda o`zbek tilidagi so`zlarning o`ziga xos ma`nolari va qo`llanishlari xususida so`z yuritiladi. Jumladan bir matnda “**Mehmon – otangdan aziz**” va “**Ustoz – otangdan ulug`**” maqollari izohlanadi.

Ushbu maqollar tarkibidagi *–dan* chiqish kelishigi shaklining keyinchalik *–dek* ka o`zgarganligi va bu aynan to`g`ri shakl deya baholanadi. Zero otadan ulug`roq va azizroq inson yo`qligi – ayni haqiqat.

Yana bir guruh ilmiy matnlar mavjud bo`lib, ular har bir mavzu yakunida beriladi. Bular Shavkat Rahmatullayevning “O`zbek tilining izohli frazeologik lug`ati” kitobidan olingan iboralardir. Ular shunchaki ixtiyoriy tarzda tanlanmagan, balki o`sha mavzu ichida keltirilgan matn tarkibida uchraganlari saralanib ma`nosi izohlangan. Bunday holat o`quvchiga matnning tushunarsiz o`rinlarini anglashiga, so`z boyligining oshishiga va tafakkur doirasining kengayishiga yordam beradi.

Darslikning har ikkala qismida ham ilmiy matnlar bilan bir qatorda badiiy matnlar ham mavjud. Badiiy matnning tuzilishi nihoyatda murakkab hodisa ekanligi mutaxassislar tomonidan ko`p ta`kidlangan: “Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funksional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, o`zida turli uslub ko`rinishlarini muallifning badiiy niyatiga ko`ra erkin jamlay oladigan, tinglovchi yoki o`quvchiga estetik zavq berish, ta`sir etish xususiyatiga ega bo`lgan g`oyat murakkab bjudunlik hisoblanadi.”³

Ikkala qism tarkibida jami 40 dan ortiq matnlar tarkibida she`rlar, badiiy asarlardan parchalar, hikmatli so`zlar, ibratli hikoyalar va rivoyatlar mavjud. Ular Said Ahmad, O`tkir Hoshimov, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda, Iqbol Mirzo, Dilshod Rajab, kabi so`z ustalarining asarlaridan olingan. Badiiy matnlarni o`z ichida uch guruhga ajratish mumkin:

- til, tilshunoslik, nutq va nutq madaniyatiga doir badiiy matnlar;
- badiiy asarlardan keltirilgan parchalar;
- she`rlar.

Darslikning birinchi qismida asosan so`z, uning qadr-qimmati, til, nutq, o`zbek tili va nafisliklari aks ettirilgan badiiy matnlar salmoqli. Chunki birinchi qism aynan shunday xususiyatlarni aks ettiruvchi mavzularni qamrab olgan. Xususan, “O`zbek tili va uning taraqqiyoti” deb nomlangan mavzu tarkibidagi bir matnda “*...Til yo`qolsa tamaddun tugaydi, u salomat bo`lmasa, millat sochilib ketadi. Shuning uchun esi o`zida xalq, erki o`zida davlat til muhofazasini muhtasham maqsad deb biladi, uni taraqqiy qildirish qayg`usini bir on unutmaydi*”, deyiladi. Darhaqiqat, til – aloqa, munosabat vositasi, rivojlanish uchun har qanday harakat muloqotsiz, aloqasiz bo`lmaydi. Bir millat – bir tilni yashatuvchi, yo tamaddunga, yo tanazzulga

³ Ёўлдошев М. Бадий матн лингвопозитикаси. – Тошкент: Фан, 2008. –Б.88.

Yanvar, 2026-yil

yuz tutishiga sababchi bo'luvchi asosdir. Agar millat o'z tilini unutsa, foydalanmasa, xor qilsa unda tili bilan birga "millat" degan nomidan ham ajrashi muqarrar.

Darslikni o'rganish jarayonida bir qancha badiiy asarlardan parchalarni ham uchratamiz.

Masalan, "Nutqdagi "taqiqlar"" mavzusida Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asaridan quyidagi parcha keltirilgan: "...*Qutidor yana tushuna olmay, taajjub bilan mehmonga qarab qoldi,*

- *Tushunolmadim ...*

- *Ya'ni, Otabek bu kungacha salomat, - dedi Ziyo aka – Ammo mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda...*

- *Mening qo'limda?*

- *Sizning ixtiyoringizda..."*

Matn yakunida esa, ajratib ko'rsatilgan birliklar o'rnida bugungi kunda so'zlashuvda qaysi so'zlar qo'llanishini topish topshiriq sifatida berilgan. Avvalo 11- sinf o'quvchilari uchun asar juda to'g'ri tanlangan, chunki bu o'quvchilarning saviyasi va dunyoqarashi bu kabi asarlar mazmunini anglash uchun yetrali. Boshqa tomondan bu kabi topshiriq bugungi kunda yoshlarimiz orasida qo'llanilayotgan har xil noto'g'ri birliklar, o'rinsiz so'zlar o'rnida aslida qaysilaridan foydalanishlari kerakligi haqida tushuncha beradi. Bu o'quvchilarni izlanuvchanlikka, topqirlikka va biroz tafakkur qilishga undovchi eng yaxshi topshiriqlardan biridir.

Darslikda qator she'rlar ham mavjud, ammo she'rlar 11-sinf o'quvchilarining bilim darajasi uchun biroz soddalik qiladi deb o'ylayman. Masalan Erkin Vohidov qalamiga mansub mana bu she'rga diqqat qaratsak:

Meva berdi yetilib bu yil,
Men bog'imga o'tqazgan nihol.
Mevalarki cho'g'day qip-qizil,
Husni yoqut, shirinlikda bol.
Lablaridan tomizib sharbat,
Ol, ye, deydi, armonda qolma,
Lekin shunga hayronman faqat
Nega uni deydilar "olma"?
Olma eksa bog'iga har kim,
Mehmoniga "ol,ye" demasmi?
"Olma" mening mehmondo'st xalqim

Odatiga yot so'z emasmi?

Meva berdi yetilib bu yil
Men ardoqlab, o'stirgan nihol
Olmalarki, shafaqday qizil,

Lekin nomi "olma" emas, "ol"

Ushbu she'r "Urg'u talaffuzi" mavzusi tarkibida keltirilgan bo'lib, mavzu uchun juda mos tanlangan, "olma" (ot so'z turkumi) va "olma" (fe'l so'z turkumi) so'zlarining birgina urg'u bilan qay darajada farqlanayotganligini ko'rsatish orqali mavzu mohiyatini yoritish maqsadida keltirilgan. Bu to'g'ri. Ammo she'rning mazmuni biroz jo'n va sodda. Bu she'rni 6-7-sinf o'quvchilariga omonim so'zlar mavzusini o'tayotganda qo'llash o'rinli va to'g'ri bo'lardi. 11-sinf

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

o`quvchilari uchun esa xuddi shu mazmundagi boshqa murakkabroq topshiriq berilganda yana ham maqsadga muvofiq bo`lardi deb o`ylayman.

Qisqa qilib aytganda, 11-sinf darsligi tarkibidagi matnlar to`la mavzuga mos, aniq va tushunarli. Har bir matn darsning ma`lum bir maqsadini amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

Faqat ayrim kamchiliklar to`ldirilsa va xatolar tuzatilsa yanada mukammal holatga kelgan bo`lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.YO`LDOSHEV, S.MUHAMEDOVA, M.SAPARNIYAZOVA, MATN LINGVISTIKASI - TOSHKENT «ISHONCHLI HAMKOR» 2021, B.4
2. N. M. Mahmudov, Y. R. Odilov, G. Sh. Ziyodullayeva O`rta ta`lim muassasalarining 11-sinfi va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi muassasalari o`quvchilari uchun darslik Birinchi nashri, «O`zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent–2018, B-97

MODERN SCIENCE
& RESEARCH